

**BOSHLANG'ICH TA'LIM MAGISTRATURA TALABALARINING IJODIY
FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Yarmatov Shermin Rahmatovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universitetining mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18604386>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirishda mohiyatli mazmuni, xususiyatli jihatlari va pedagogik-metodik qarashlarning subyektiv izohlanishi keltirilgan. Shuningdek, ijodkorlik, ijodiy faollik mezonlari va ko'rsatkichlari tahlili, yangi g'oyalar, kreativ muhit yaratishga oid faoliyatli jihatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: magistrlar, ijodkorlik, ijodiy faollik, ijodiy faoliyat, ijodiy fikrlash, ijodiy individuallik, xususiyatlar, reproduktiv faollik darajasi, integratsiya darajasi, ijodiy samarali faoliyat darajasi.

Abstract. This article presents a subjective interpretation of the content and pedagogical and methodological approaches to the development of creative activity of primary education master's students. It also covers the analysis of criteria and indicators of creativity, creative activity, new ideas, and active aspects of creating a creative environment.

Keywords: masters, creativity, creative activity, creative activity, creative thinking, creative individuality, level of reproductive activity, level of integration, level of creative productive activity

Аннотация. В данной статье представлена субъективная интерпретация содержания и педагогико-методических подходов к развитию творческой деятельности магистров начального образования. Также рассматривается анализ критериев и показателей креативности, творческой активности, новых идей и активных аспектов создания творческой среды.

Ключевые слова: магистратура, креативность, творческая активность, творческое мышление, творческая индивидуальность, уровень репродуктивной активности, уровень интеграции, уровень творческой продуктивной активности.

Respublikamizda oliy ta'lim tizimida talaba-yoshlarning raqobatbardoshlik kompetentligini oshirish, kuchli bilim egallashi, barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishi uchun hamda ularning iqtidor va iste'dodlarni rag'batlantirish professor-o'qituvchilar oldida muhim vazifalar hisoblanadi.

Ularning kasbiy kompetentligining dinamikligini aniqlash, ilmiy salohiyatlarini namoyon qilish, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ma'naviy-ma'rafiy dunyoqarashini yuksaltirish, kreativ faoliyatlarini yo'lga qo'yishga ko'maklashish, o'z ustida ishlashlariga shart-sharoit yaratish, xorijiy davlatlarda ilm olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunday faoliyat natijasida ijodiy yondashuvlar asosiy o'rin tutadi.

“Ijodkorlik - bu o'qituvchining ta'lim tarbiya jarayonida sifat jihatidan yangi original va takrorlanmas biror ilmiy yangiliklarni paydo qiluvchi jarayondir.

O'qituvchining mahsuldor ijodkorligida belgilangan har qanday muammo muvaffaqiyatli hal qilinadi, ijod qilishga layoqatli bo'lgan o'qituvchilarning asosiy qismida bu jihatlar namoyon

Dekabr, 2025-Yil

bo'ladi"¹. N.A.Berdyayevning e'tirofiga ko'ra, ijodkorlik mavzusi inson hayotidagi asosiy mavzu bo'lib, "...inson ijodi insonning huquqiy talabi emas, balki uning talabi va burchidir". Ijodiy tajribada subyekt o'z mohiyatini ochib beradi: "ijodkorlik madaniy mahsulotlar yaratilishini butun insoniyatning qizg'in hayotga, yangi g'oyalari yaratishga yo'naltirilgan faol yuksalishi tushuniladi. Ijodiy tajribada subyekt obyektidan ko'ra asosiyroq va yuqoriroq ekanligini aniqlagan².

Shuningdek, Professor N.A.Muslimov "o'qituvchilarining kreativ sifatlarini rivojlantirishning muhim sharti mashg'ulot paytida ijodkorlik muhitini yaratish hisoblanadi, chunki bu holda faqat turli xil o'quv faoliyatida qobiliyatlarni namoyon etish imkoniyati mavjud.

Shu bilan bir qatorda, har bir shaxsning umumiy ishga qo'shgan hissasi muhim, uning qiziqishini o'stirish va uni rag'batlantirish, ularda motivatsiyani, so'z va harakat erkinligini oshirish kerak"³.

Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirishda asosiy funksiyalardan biri bu o'quv mashg'uloti davomida kreativ muhitni yaratish bilan bir qatorda, muammoli vaziyatlarda unumli muloqot qilish va ijodiy yondashish ko'nikmalarini uzluksizligini ta'minlash zarur. "Inson faoliyatining har qanday ko'rinishida ham birdek namoyon bo'ladigan, avvaldan ma'lum bo'lmagan yangilik yaratishi "ijodiylik" mezonini hisoblanadi. Shunday bo'lsada yangilik fakti ilmiylik bilan bog'liq bo'lishi shart emas, chunki masala yechimiga avvaldan ma'lum bo'lgan natijalarga originallik bilan yondoshish, masala yoki muammoning yechimini yangi asoslarda topish ham yangilik sifatida qabul qilinishi mumkin"⁴. Magistratura talabalarining ijodiy faolligida kreativ yondashuv takomili muayyan qoidalarga asoslanishi undagi mustaqillik, insoniy tuyg'ular, daliliy-ijodiy fikrlar, subyektiv qarashlar ravonligi, yangicha g'oyalarning yuzaga kelishi uchun qulaylik bo'lishi va ularda modellashtirish qobiliyatiga, intellektual salohiyatiga ahamiyat berishimiz kerak.

Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirishda kreativ muhit va u bilan bog'liq ijodiy o'zgarishlarni aniqlash, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan ilmiy resurslar va o'quv materialini bilan ta'minlash muhim.

¹ Salaeva M.S., Djumabayeva M. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // International Multidisciplinary Scientific Journal (IMSJ) ISSN: 2091-573X. With Impact Factor: 3.2. Volume 1. Issue 1, June 2021.- P. 36-37. Google scholarship <https://www.sciencepublish.org/>

² Бердяев Н.А. Самопознание.- М.: Книга, 1991-445с.

³ Muslimov N.A. "Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish".T.: Fan, 2004-yil, 124 bet.

⁴ Джумаева Д. Ш. Муаммолари ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш. Пед фан.фал.док.(PhD) дисс. Тошкент.2022.-196

Dekabr, 2025-Yil

Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini kreativ muhit va uni yaratish, ijodiy qobiliyatlar rivojiga ta'sir ko'rsatuvchi strategiyali loyihalar ishlab chiqish, kommunikativ- mantiqiy fikrlashni o'stirish asosiy o'rin egallaydi.

“Talabalarda ijodiy faollikning rivojlanish mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqlashda uning xususiyatlarini quyidagicha tarkibiy sifatleri mavjud ekanligini ko'rsatdi. Jumladan, yangi narsani kashf etishga qaratilgan izlanish, axborotni qayta ishlash va o'zgartirish jarayoni; intellektual faollik va faoliyatning qo'shimcha mahsulotlariga nisbatan sezgirlik, fikrning chuqurligi, muammoni ko'rish qobiliyati, hayratda qolish; bilish qobiliyati, nostandart vaziyatlarda yechim topish qobiliyati, yangi narsalarni kashf etishga e'tibor berish, o'z tajribasini chuqur anglash qobiliyati; semantik moslashuvchanlik - obyektning asosiy xususiyatini aniqlash va undan foydalanishning yangi usulini taklif qilish qobiliyati; obrazli moslashuvchan moslashuvchanlik - rag'batlantirish shaklini unda yangi xususiyatlar va foydalanish imkoniyatlarini ko'radigan tarzda o'zgartirish qobiliyatini o'z ichiga oladi”⁵. “Ijodiylik haqidagi bilimlarda pertseptiv o'zgarishlarni va kasbiy rivojlanish orqali ijodiy fikrlashni qanday targ'ib qilishlari mumkinligini aniqlaganlar”⁶.

Boshlang'ich ta'limda magistratura talabalarining ijodiy faolligida kreativ yondashuv takomili muayyan qoidalarga asoslanishi undagi mustaqillik, insoniy tuyg'ular, daliliy-ijodiy fikrlar, subyektiv qarashlar ravonligi, yangicha g'oyalarning yuzaga kelishi uchun qulaylik bo'lishi va ularda modellashtirish qobiliyati, intellektual salohiyatining rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ayosova Z. Q. Talabalarda kreativlikni shakllantirish usullari va xususiyatlari.// International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» 2024. -128b.
2. Basadur M. Hausdorf P.(1996) Measuringt of divergent thinking attitudes related to creative problem solwvng and iinnovation management.Creativity Research Journal (9) 1.
3. Бердяев Н.А. Самопознание. - М.: Книга, 1991-445с.
4. Джураева Д. Ш. Муаммоли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш. Пед фан.фал.док.(PhD) дисс. Тошкент.2022.-19б
5. Salaeva M.S., Djumabayeva M. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // International Multidisciplinary Scientific Journal (IMSJ) ISSN: 2091-573X. With Impact Factor: 3.2. Volume 1. Issue 1, June 2021.- P. 36-37. Google scholarship <https://www.sciencepublish.org/>
6. Muslimov N.A. “Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish”.T.: Fan, 2004-yil, 124 bet.

⁵ Ayosova Z. Q. Talabalarda kreativlikni shakllantirish usullari va xususiyatlari.// International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» 2024. -128b.

⁶ Basadur M. Hausdorf P.(1996) Measuringt of divergent thinking attitudes related to creative problem solwvng and iinnovation management .Creativity Research Journal (9) 1